

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF SOCIOLOGY

¹Khakimov Orziqul, ²Mamaziyoyeva Nigora

¹Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²3rd Stage Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

¹Хакимов Орзикул, ²Мамазиёева Нигора

¹Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент 3-го курса Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

SOTSILOGIYA FANI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

¹Xakimov Orziqul, ²Mamaziyoyeva Nigora

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali 3-bosqich talabasi.

abstract

When knowing the essence and significance of the science of sociology, it is important to study its emergence and the stages of historical development. Sociology in a broad sense studies social relations in society, its specific aspects in various fields and general and private laws, processes. In this sense, the author reflects on sociology in this article.

аннотация

При познании сущности и значения социологической науки важно изучить этапы ее возникновения, а также исторического развития. Социология в широком смысле изучает общественные отношения в обществе, его специфические аспекты в различных сферах, а также общие и частные законы, процессы. В этом смысле автор размышляет о социологии в этой статье.

annotatsiya

Sotsiologiya fanining mohiyati va ahamiyatini bilishda uning vujudga kelishi hamda tarixiy

rivojlanish bosqichlarini o'rganish muhimdir. Sotsiologiya keng ma'noda jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, uning turli sohalaridagi o'ziga xos jihatlari hamda umumiy va xususiy qonuniyatlari, jarayonlarini o'rganadi. Shu ma'noda muallif ushbu maqolada sotsiologiya haqida fikr yuritadi.

Keywords:

Social life, historical development, society, state management, thinking, being.

Ключевые слова:

Общественная жизнь, историческое развитие, Общество, Государственное управление, мышление, бытие.

Kalit so'zlar:

Ijtimoiy hayot, tarixiy rivojlanish, jamiyat, davlat boshqarish, tafakkur, borliq.

© 2023. Khakimov Orziqul, Mamaziyoyeva Nigora.

Kirish

Ijtimoiy hayotning rivojlanish qonuniyatlarini o'rganishga qaratilgan ta'limotlar, qarashlar qadimgi Hindiston, Xitoy va yunonistonlik faylasuflarning falsafiy qarashlarida o'z aksini topgan. Keyinchalik Markaziy Osiyo mutafakkirlari Al-Forobiy, Ibn Sino, Beruniy hamda Amir Temur va temuriylar davrida ham jamiyat, davlat va uni boshqarishni takomillashtirish, ijtimoiy munosabatlarni o'rganish hamda tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etgan. Qadimdan inson o'zini o'rab turgan tabiat hodisalari suvning oqishi, yog'ingarchilik va zilzilalarning sodir bo'lishi, vulqon otilishi, fasllarning, kun bilan tunning almashishi va shu kabi boshqa tabiat qonunlari bilan qiziqib qolmay, balki o'zining jamiyatda va boshqa kishilar orasida yashash jarayonida vujudga keladigan munosabati bilan bog'liq muammolar bilan ham qiziqib kelgan. Jumladan, ular nima uchun odamlar alohida emas, balki boshqa insonlar bilan birga yashaydi? Nima uchun insonlar boy va kambag'alga ajralgan? Nima uchun davlatlar o'rtasida chegara tortilgan va bir-birlariga dushmanlik qiladilar? degan savollarga javob topishga harakat qilganlar.

Adabiyotlar tahlili

Shunga o'xshash ko'plab savollarga javob topish uchun qadimgi davrlardayoq olimlar o'zlari yashayotgan jamiyat va insonlarga e'tibor qaratganlar. Shu bois ham o'tmishda matematika fani real ob'ektlarni o'lchash asosida vujudga kelgan va geometriya abstraksiyalar asosida yaratilgan, falsafa esa tafakkurning borliqqa munosabati natijasida paydo bo'lgan bo'lsa, sotsiologiya fani qadimgi olim va donishmandlarning jamiyat to'g'risidagi qarashlari yoki insonlarning jamiyatdagi o'rni masalalariga bag'ishlangan g'oyalarda o'z ifodasini topgan. Masalan, Qadimgi Xitoyda vujudga kelgan «Daosizm maktabi» namoyandalari oddiy kuzatish natijasida jamiyatni tartibli tarzda boshqarish, yoshlar tarbiyasi, ularga ta'sir etuvchi omillar va shu kabi masalalar yuzasidan o'z fikrlarini bildirganlar. Qadimgi Hindistonning yozma yodgorliklaridan biri «Mahobxorot» – «Jamiyatdagi ijtimoiy tartib va barcha kishilarning baxtga erishishi – boshqaruv sohasidagi yutuqlar uchun zarurdir», deyiladi. Antik davr mutafakkirlari sotsiologiya fani asosining yaratilishi va ijtimoiy soha tadqiqotlariga turtki berdi. Aflotun o'zining «Davlat» va «Qonunlar» hamda Arastu «Siyosat» va boshqa asarlarida oila, huquq, davlat kabilarni ijtimoiy institut sifatida alohida o'rganish fikrini ilgari surdi. Ular birinchilardan bo'lib, insonning jamiyatdagi o'rni masalasiga alohida e'tibor qaratdilar. Inson va jamiyat to'g'risidagi ta'limotni nazariy asosda o'rganish lozim ekanligini qayd etishdi. Ularning sotsiologiyaga oid ilg'or g'oyalari o'z davri uchun ijtimoiy hayotning dolzarb muammolaridan bo'lgan empirik-nazariy va tarixiy-siyosiy tadqiqotlarda o'z aksini topdi. Yevropa Uyg'onish davrida ijtimoiy fikrlar yangi bosqichga o'tib,

sotsiologiyaga taalluqli hamda jamiyatning har xil sohalariga tegishli yangi yo'nalishlar paydo bo'ldi. Jumladan, Erazm Retterdamskiy, Tomas Mor, Nikolo Makiavelli, Mishel Monten va boshqalar inson hamda uning jamiyatdagi o'rni masalalarini ko'tarib chiqishdi. Ma'rifatparvar mutafakkirlar Klod Adrian Gelvesiy, Deni Didro, Jan Jak Russo, Volter va boshqalar o'z ijtimoiy-siyosiy qarashlari bilan o'zlaridan avvalgi jamiyat to'g'risidagi g'oyalar va insonning o'rni masalalariga bo'lgan munosabatlarni tubdan o'zgartirib, jamiyat tuzilishi hamda kishilar o'rtasida tengsizlik yuzaga kelishi muammosini batafsil o'rganishdi. Ijtimoiy jarayonlar rivojlanishida dinning o'rni masalasini tadqiq qildilar. Ular jamiyat rivojlanishining mexanik va oqilona modelini yaratib, har bir shaxsni mustaqil sub'ekt sifatida belgilaydilar, uning xattiharakatlari asosan o'zining shaxsiy imkoniyatlari va manfaatlariga bog'liq ekanligini ta'kidlashdi. Empirik sotsiologik tadqiqotlar Yevropada asosan XVII asrlardan boshlab o'tkazila boshlangan edi. Bu davrga kelib shaharlarning rivojlanishi, sanoatning o'sishi bir qator muammolarni keltirib chiqardi. Bu muammolarni amaliy sotsiologik tadqiqotlarsiz o'rganish ancha mushkul edi. Urbanizatsiya, uy-joy ta'minoti, qashshoqlik kabilar shunday muammolardan bo'lib, ularni maxsus sotsiologik tadqiqotlar orqali qiyosiy o'rganish lozim edi. Demak, G'arb mamlakatlarida aholining sonini, tarkibini, tuzilishini o'rganish va ro'yxatga olish hamda jamoatchilik fikrini tadqiq qilish ishlari boshlandi. U davrlarda o'tkazilgan tadqiqot amaliy yoki empirik sotsiologiya nomi bilan emas, balki siyosiy arifmetika deb yuritilar edi. XIX asrga kelib amaliy sotsiologiya usullari ancha takomillashdi. Belgiyalik olim Kettle sotsiologik statistika asoslarini ishlab chiqdi. Fransuz olimi Le Ple esa oilaviy budjetlarni o'rganishning monografik usulini shakllantirdi. Amaliy sotsiologiya usullarining vujudga kelishi hamda takomillashuvi sotsiologiyaning fan sifatida rivojlanishini ta'minlashda muhim omillardan bo'ldi.

Sotsiologiyaning mustaqil fan sifatida shakllanishi va rivojlanishi XIX asrda yashab ijod etgan G'arb sotsiologlari O. Kont, E. Dyurkgeym, G. Spenser va M. Veber nomlari bilan bevosita bog'liq. Ogyust Kont (1798–1857 y.) fransuz mutafakkiri sotsiologiya fani asoschisidir. O. Kont 1817–1822 yillarda taniqli fransuz sotsialist-utopisti Klod Anri de Sen-Simonning kotibi bo'lib ishlagan va uning g'oyalari ta'sirida bo'lgan. Fransuz sotsiologi E. Dyurkgeymning fikricha, Sen-Simon asarlarida Kont sotsiologiyasining barcha asosiy g'oyalari aks etgan. Keyinchalik bu g'oyalar O. Kont tomonidan yaxlit konsepsiya tarzida shakllantirilib jamiyat to'g'risida yangi fan yaratilishiga asos bo'lgan. Uning olti tomlik «Pozitiv falsafa kursi» asari 1830–1842 yillar oralig'ida nashr etilib, unda fanlar tasnifi, pozitiv falsafa hamda sotsiologiya fani to'g'risidagi nazariyalarni ishlab chiqadi. «Ommabop astronomiya to'g'risida falsafiy traktat» (1844 y.), «Pozitiv falsafiy fikrlar haqida mulohaza» kabi asarlarda pozitiv

sotsiologiya to'g'risidagi ilmiy qarashlarini ilgari suradi. O. Kont sotsiologiyada pozitivizm yo'nalishining asoschilaridandir. U jamiyatni o'rganish uchun umummilliy uslublarni qo'llash kerakligini ta'kidlagan. Uning fikricha, bu uslublar yordamida jamiyatni boshqaradigan yashirin qonunlarni bilish mumkin. Sotsiologiya ijtimoiy hodisalarni kuzatuvchi qonunlarni o'rganishi, shuningdek ushbu hodisalarga bog'liq bo'lgan dalil va xulosalarning ishonchliligini asoslab berishi lozim. «Sotsiologiya» atamasi O. Kontning «Ijoiy falsafa kursi» asarida avvalroq o'zi tomonidan ishlatilgan ijtimoiy fizika atamasi o'rniga kiritilgan. U sotsiologiya fanining paydo bo'lishiga tarixiy nuqtai nazardan qaraydi va insoniyatning intellektual tarixi uch bosqichdan o'tadi, deb hisoblaydi: teologik, metafizik, va pozitiv. O. Kont fikricha, matematika, fizika, va biologiya kabi fanlar teologik va metafizik tafakkurdan xolos bo'lib, hozir taraqqiyotning pozitiv bosqichida, biroq odamni o'rganadigan fanlar, xususan sotsiologiya teologik va metafizik yondashuvlar ta'sirida ekanligini qayd etib, ularni pozitiv (ilmiy) bosqichga o'tkazishga harakat qiladi. Uning pozitivizmi teologik va metafizik talqinlarga qarshi qaratilgan bo'lib, pozitiv (ijoiy) hamda ilmiy fan sifatida e'tirof etadi. U hodisalarni qanday bo'lsa shundayligicha o'rganadi, empirik tadqiqot jarayonida aniqlanishi mumkin bo'lgan va tartibga solingan aloqalarni ham tadqiq etadi. Mumtoz mexanika pozitiv fanning namunasi ekanligini qayd etib, sotsiologiya imkoniyat darajasida shu model izidan borishi kerak. Fizika qanchalik tabiiy fan bo'lsa, sotsiologiya ham xuddi shunday ma'nodagi ijtimoiy fan bo'lishi kerak, deb ta'kidlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, sotsiologiya fani vujudga kelishining nazariy asoslari o'tmish mutafakkirlarning jamiyat va tarkibiy tuzilmalari haqidagi qarashlari, jamiyat va davlatni boshqarish, sotsial guruh va etnik birliklarning jamiyat hayotidagi o'rni va boshqa shu kabi masalalar tashkil qiladigan bo'lsa, amaliy asoslari sanoatning rivojlanishi natijasida shaharlarning vujudga kelishi, urbanizatsiya masalalari, aholi soni va yoshi hamda jinsi jihatidan tuzilishini bilishga bo'lgan ehtiyojlar asos bo'lib, ularni faqat amaliy sotsiologik tadqiqotlar yordamida o'rganish mumkin edi, xolos. Ya'ni sotsiologiya fanining boshqa ijtimoiy-huquqiy fanlardan farqi ham uning amaliy sotsiologik tadqiqotlar bilan bevosita bog'liqligidadir. Chunki sotsiologiya fanining tarkibiy qismidan amaliy sotsiologik tadqiqotlarni ayirib tashlaydigan bo'lsak, u fan sifatida mavjud bo'lolmaydi. Sotsiologiya fanining asoschilaridan biri O. Kont ham bekorga uni amaliy fan deb atamagan. Amaliy sotsiologik tadqiqotlarning o'tkazilishi jamiyat rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, keyinchalik jamiyatning u yoki bu sohalarida o'tkazila boshladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sotsiologiya //O`quv qo`llanma. Ubaydullaeva R.A., Bekmurodov M.B., Ota-Mirzayev O.B. va boshq. T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi, 2002 296 b.
2. Abu Nasr Farobiy, Fozil odamlar shahri, T.: 1993. 385 b.
3. Aliqoriev N. Umumiy sotsiologiya. T.: 1999. 305b.
4. Aliqoriev N.S, Bekmurodov M.B, Ota-Mirzaev O.B va boshqalar. Sotsiologiya. Ma`ruzalar matni T-2001 365 b.
5. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.
6. Хакимов О., Курбанов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
7. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.
8. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исакобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.
9. Orziqul Hakimov. (2023). DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 19–24. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/679>
10. Orziqul H., Sevinch J. O 'SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 310-314.
11. Hakimov O., Jaloliddinova S. O 'SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O 'SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 21-26.
12. Orziqul H. O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA'ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 153-158.
13. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 158-161.
14. НАКИМОВ О. А. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
15. КНАКИМОВ О., ЖАЛОЛДИНОВА С. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
16. Khakimov , O., & Jaloliddinova, S. (2023). MEMORY CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND SIGNIFICANT ASPECTS IN ITS DEVELOPMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 4-9. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xosj>
17. Khakimov , O. (2023). PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 196-201. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oxa>